

JERZY WAWRO

Aksjologia ludzi i maszyn

Metoda Andrzeja Grzegorzcyka jako fundament algorytmizacji prawa

Abstract

Artykuł analizuje możliwość zbudowania spójnego, trwałego systemu wartości dla środowiska współdziałania ludzi i maszyn (AI), opierając się na koncepcjach logiczno-filozoficznych Andrzeja Grzegorzcyka. Tekst diagnozuje kryzys nowożytnego poznania, rozwarstwionego między pustym formalizmem a empiryzmem psychologicznym, i proponuje przewyciężenie tego podziału poprzez racjonalną analizę obiektywnych wartości. Ukazana w pracy hierarchia, oparta na niezbywalnej godności osoby ludzkiej jako nadrzędnym aksjomacie, zostaje zestawiona z wyzwaniami epoki algorytmów. Autor argumentuje, że metoda Grzegorzcyka - w tym jego „Dekalog rozumu” oraz koncepcja etyki absolutystycznej i solidarystycznej – dostarcza niezbędnych semantycznych narzędzi do weryfikacji norm prawnych. Zamiast uczłowieczać maszyny, zaproponowany paradygmat podporządkowuje zautomatyzowane systemy prawne zasadom chroniącym ludzką godność, gdzie technologia służy wyłapywaniu logicznych sprzeczności, uodparniając prawo na relatywizm i technokratyczny redukcjonizm.

Słowa kluczowe: *axiology, artificial intelligence, algorithmic legal systems, Andrzej Grzegorzcyk, machine ethics, personalism, formal logic.*

Uwaga: To nie jest artykuł naukowy w ścisłym sensie, tylko **tekst programowy** osadzony w projekcie automatyzacji prawa.

<https://github.com/galicea/nomos>

1. Kryzys nowożytnego poznania

Współczesny świat potrzebuje trwałego systemu wartości, który nie podlega politycznym targom. Tylko wtedy możemy stworzyć bezpieczną przestrzeń współdziałania ludzi i maszyn. Dzięki Andrzejowi Grzegorzcykowi wiemy jak zbudować system, który spełnia kryteria matematycznej precyzji, pozostając jednocześnie głęboko ludzkim. Taki paradygmat rozwiązuje problem, przed którym kapituluje współczesny liberalizm. Zapobiega on sytuacji, w której korporacje technologiczne tworzą własne algorytmy optymalizujące ludzkie zachowania dla zysku, podczas gdy bezradne państwa lub organizacje próbują tworzyć spóźnione i niespójne regulacje.

Nowoczesność wyrosła z przekonania, że człowiek może poznawać świat dzięki rozumowi. Oświecenie nie stworzyło wprawdzie metody naukowej – jej fundamenty położyli wcześniej Galileusz, Bacon i Newton - lecz uczyniło z racjonalności główną zasadę organizującą życie intelektualne Zachodu. Rozum miał wyzwolić człowieka od przesądów, autorytetów i arbitralnej władzy, a wiedza miała opierać się na doświadczeniu oraz logicznej analizie. Sukces tego projektu miał jednak swoją cenę. Empiryzm doprowadził do przekonania, że wszelka wiedza pochodzi ze zmysłów. W logice zaowocowało to psychologizmem - poglądem, według którego prawa logiczne są jedynie opisem sposobu działania ludzkiego umysłu. Logika przestała być traktowana jako narzędzie odkrywania obiektywnego porządku rzeczywistości, a stała się częścią psychologii poznania.

Przeciwko temu wystąpił Gottlob Frege (Frege 1977). Odrzucił psychologizm i bronił niezależności praw logiki od ludzkiej psychiki. Był to krok konieczny dla rozwoju współczesnej logiki matematycznej, ale jednocześnie doprowadził do przeciwnej skrajności. Logika została oderwana od konkretnego podmiotu poznającego i sprowadzona do świata abstrakcyjnych struktur formalnych. Człowiek przestał być aktywnym uczestnikiem poznania, ograniczając się do eksperymentalnego potwierdzania abstrakcyjnych teorii.

W ten sposób ukształtował się charakterystyczny dla nowoczesności podział: z jednej strony formalny język logiki, z drugiej eksperyment dostarczający semantyki i treści. Model ten okazał się niezwykle skuteczny w

naukach ścisłych, ale pozostawił nierozwiązane pytanie o poznanie wartości, sensu, dobra czy godności osoby. To właśnie tutaj ujawniają się granice zarówno empiryzmu, jak i formalizmu.

2. Paradygmat Andrzeja Grzegorzcyka

Andrzej Grzegorzcyk proponuje wyjście poza ten historyczny spór. Nie odrzuca osiągnięć filozofii analitycznej ani rygoru logicznego. Przeciwnie - traktuje logikę jako niezbędne narzędzie uczciwego myślenia. Jednocześnie wskazuje, że poznanie nie jest procesem biernym. Nie polega ani na mechanicznym gromadzeniu danych, ani na manipulowaniu abstrakcyjnymi symbolami, lecz wymaga aktywnego wysiłku intelektualnego i moralnego. Człowiek odkrywa wartości poprzez racjonalną analizę rzeczywistości, a nie poprzez arbitralne ich ustanawianie.

To właśnie w tym miejscu metoda Grzegorzcyka staje się czymś więcej niż kolejną teorią filozoficzną. Łączy precyzję myślenia analitycznego z personalistycznym przekonaniem o centralnej roli osoby ludzkiej. Logika nie służy już budowaniu coraz bardziej skomplikowanych systemów formalnych, lecz odkrywaniu tych elementów rzeczywistości, które mają znaczenie dla ludzkiego życia. Jak sam Grzegorzcyk podkreślał, formalna poprawność nie wystarcza do uznania teorii za racjonalną; racjonalne są tylko te konstrukcje intelektualne, które pozostają zgodne z odkrywanymi przez rozum wartościami (Grzegorzcyk 1993).

W tym sensie jego filozofia stanowi próbę zachowania największego osiągnięcia Oświecenia - zaufania do rozumu - przy jednoczesnym przezwyciężeniu jego ograniczeń. Rozum nie jest ani bierną kliszą rejestrującą fakty, ani sterylnym kalkulatorem symboli. Jest aktywnym narzędziem odkrywania sensu świata. „Metodę Grzegorzcyka” można streścić w dwóch zdaniach: jeśli analizujemy racjonalnie rzeczywistość, odkrywane zostają fundamenty naszego światopoglądu, które można nazwać wartościami. Język logiki dopuszcza tworzenie różnych teorii, lecz racjonalne - a nie tylko formalnie poprawne - są tylko te z nich, które nie są sprzeczne z powyższymi wartościami. To streszczenie oddaje dwa fundamentalne filary myśli Andrzeja

Grzegorzcyka:

- **Odkrywanie obiektywnych wartości poprzez racjonalną analizę.** Dla Grzegorzcyka wartości nie są kwestią subiektywnego smaku czy irracjonalnej wiary. Filozof wprost twierdził, że w umyśle „oczyszczonym z egoizmu i poddanym dyscyplinie logiki” w sposób naturalny ujawniają się elementy ogólnoludzkiej aksjologii. Grzegorzcyk odrzucał pogląd, że człowiek arbitralnie kreuje wartości; uważał, że my je odkrywamy, ponieważ są one zakodowane w naszym istnieniu i stanowią formę naszego bytu. Wartości te nie działają na nas z przyczynową koniecznością (determinizmem), lecz stanowią wezwanie, na które wolny człowiek musi odpowiedzieć. Z poznawczego punktu widzenia rzetelna analiza umysłu prowadzi do fundamentu, jakim są obiektywne wartości.
- **Odróżnienie formalnej poprawności od autentycznej racjonalności.** Drugi filar to rdzeń krytyki pustego formalizmu. Język dedukcji i logiki pozwala na tworzenie nieskończenie wielu teorii, co oznacza, że można skonstruować wiele systemów doskonale sformalizowanych, których rozwijanie nie ma sensu. To, że teoria jest logicznie niesprzeczna, nie oznacza jeszcze, że jest racjonalna w sensie humanistycznym. Myślenie logiczne (poważne) „nie jest jedynie mechaniczną grą formuł”, ale musi dotyczyć kwestii zasadniczych. Oderwanie intelektu od wycucia wartości prowadzi do zwyrodnień i wyalienowanych spekulacji. Dlatego Grzegorzcyk odrzucał zamknięte wizje racjonalizmu, postulując rozum, który widzi wartości i potrafi o nich precyzyjnie mówić. Tylko teoria niesprzeczna z intuicjami prawdy, dobra i piękna zasługuje na miano autentycznej wiedzy.

Podsumowując: logika jest wprawdzie nieodzowną „moralnością myśli i mowy”, ale narzędzie to zyskuje swój autentyczny sens dopiero wtedy, gdy służy odkrywaniu i obronie obiektywnych, uniwersalnych wartości.

3. Etyka myślenia

Skoro logika zyskuje sens dopiero w służbie wartościom, pojawia się pytanie o konkretne nawyki myślenia. Grzegorzczak, idąc za formułą Jana Łukasiewicza (Łukasiewicz 1961), uznaje precyzję językową za warunek wstępny etycznego udziału w świecie. Myślenie poważne to przeciwieństwo intelektualnej bylejakości, a rygor logiczny nie jest sztuką dla sztuki: dbałość o jasność wyrazu jest formą radykalnego szacunku wobec rozmówcy, uznaniem godności jego umysłu. Proces analizy polega na rygorystycznej selekcji - przechodzeniu od obserwacji powierzchownych do konstytutywnych, z kierowaniem się intuicją wartości.

Ten postulat Grzegorzczak przekłada na konkretną praktykę w autorским „Dekalogu rozumu” (Grzegorzczak 1993) - dziesięciu zasadach chroniących rzetelność intelektualną:

- Nie będziesz klaskał - aplauz usypia samokrytycyzm i tworzy bezkrytyczne „idole”.
- Nie będziesz gwizdał - dezaprobata służy dowartościowaniu siebie kosztem innych.
- Słuchaj treści, a nie tonu - liczy się argument, a nie to, czy mówca chwali.
- Walcz z argumentem, a nie z człowiekiem - unikaj ataków ad personam.
- Nie każź drugiemu ani sobie - unikaj pochlebstw.
- Nie dowierzaj drugiemu, tak jak i sobie - podważaj autorytety i własne przekonania.
- Szukaj tego, co istotne - osadzaj spostrzeżenia w spójnym systemie wiedzy.
- Buduj coś lepszego, nie szukaj kozłów ofiarnych - myśl konstruktywnie.

- Nie uogólniaj zbyt pochopnie - euforia uogólnienia przesłania kontrprzykłady.
- Nie używaj przysłów - stereotypowe zwroty są ucieczką przed uzasadnianiem.

Reguły te pozbawiają debatę emocjonalnych „uroków ringu”, ale stanowią koszt autentycznego porozumienia.

Sądzę, że uważny czytelnik po zapoznaniu się z tym dekalogiem może stwierdzić: świetnie, tylko co to ma do rzeczy? Parafrazując Grzegorzcyka można zapytać o sens opisanej postawy. Ten dekalog nie jest punktem wyjścia dociekań na temat wartości, ale opisuje wysiłek intelektualny, który jest niezbędny do tego, by argumentację Grzegorzcyka zrozumieć. W dzisiejszych czasach stosunkowo łatwo jest opisać poglądy filozofa. Jednak fundamentalnych decyzji cytatami z dzieł filozofa to nie jest racjonalna strategia. Z tych cytatów możemy się dowiedzieć, że filozof bronił psychologizmu i był zwolennikiem reizmu. Jednak słownikowe definicje tych filozoficznych terminów prowadzą nas na manowce. Spróbujmy zatem odkryć fundamenty racjonalnego myślenia o wartościach. Możemy za oczywistość przyjąć powiązane ze sobą tezy:

1) Fraza jest zdaniem logicznym, jeśli można zbadać, czy opisuje prawdę (to co jest w rzeczywistości). Możemy badać modele i zdania abstrakcyjne, ale gdy opis ma dotyczyć etyki - zdania muszą odnosić się do rzeczywistości. Nie chodzi jednak o to, że zdania etyczne opisują fizyczne fakty, ale że sprowadzają one nakazy moralne do konkretnych, realnych „sposobów oddziaływania jednych ludzi na innych ludzi”.

2) Nie ma zdania bez orzeczenia. Dlatego opisując abstrakcje lub byty zbiorowe (takie jak społeczeństwo lub naród) - opisujemy relacje. Na przykład tak: „w świecie ludzkim naprawdę istnieją poszczególne jednostki ludzkie. Natomiast państwa, klasy, narody, idee **istnieją tylko o tyle, o ile istnieją jednostki, które je tworzą, podtrzymują albo wyznają**” (Grzegorzcyk 2018) . To bardzo ważne, bo nie można uważać, że na przykład naród ma własną woli czy własne sele i im podporządkowywać ludzi.

3) Opis człowieka i jego moralności nie może abstrahować od sfery

ludzkich przeżyć. Dla języka w którym dokonujemy opisu nie można tworzyć semantyki (znaczenia słów) w całkowitym oderwaniu od człowieka. Sam Andrzej Grzegorzczak uznał, że ten pogląd jest „obroną psychologizmu” (Krajewski 2016), jednak trzeba zauważyć, że chodzi o psychologizm semantyczny, a nie psychologizm logiczny opisany na wstępie. To ważne rozróżnienie, gdyż totalny antypsychologizm wyklucza logiczną analizę wartości.

4) Jak jednak stosować logiczną argumentację w języku dopuszczającym psychologizm semantyczny? To jest możliwe na przykład poprzez operowanie kategoriami czy eliminację alternatyw drogą sprowadzenia ich do absurdu.

4. Personalizm radykalny

Z chwilą odkrycia prawdy nie możemy szukać kompromisu. Jeśli jest to prawda o dobru, to mówienie o „mniejszym złu” jest nielogiczne. Prześledźmy to na przykładzie analizy wojny i pokoju (Grzegorzczak 1979). Grzegorzczak wychodzi od ludzkiej wolnej woli: wojna jest świadomym niszczeniem wartości przez ludzi, a pokój stanem aktywnej życzliwości w przezwyciężaniu cierpienia. Świat materialny dąży do rozpadu (wzrost społecznej entropii), egoizm jest prostszy, altruizm zaś wymaga stałego wysiłku moralnego. Z tej intuicji wyrastają dwie postawy:

- Etyka solidarystyczna (użyteczna) dopuszcza ograniczanie zła mniejszego, pod warunkiem zachowania „wojny sprawiedliwej” (obrona dobra niezbędnego, wyczerpanie metod pokojowych).
- Etyka absolutystyczna odrzuca planowane przekraczanie zasady „nie zabijaj”; działa jak transcendencja chroniąca rozum przed relatywizmem.

Z punktu widzenia logiki użytecznej, jeśli zsumujemy jednostki, dobro większości zawsze matematycznie przeważa nad dobrem mniejszości. Przetrvanie i wysoki standard życia ludzkości można zagwarantować dzięki

temu, że jeden silny naród eksterminuje wszystkie narody słabsze oraz zabija własne jednostki nieproduktywne. Jednak ludzkie wyczucie moralne odrzuca takie rozwiązania jako absurdalne. Możemy więc (a nawet musimy) uznać, że utylitaryzm jest nielogiczny, skoro można go zredukować do absurdu.

Skoro odrzucamy relatywizm, to czy odrzucając przemoc (nie tylko wojny) możemy uzasadnić użycie siły - na przykład w obronie koniecznej? Tu ukazuje się problem precyzji języka, na którą Grzegorzczuk zwraca uwagę. Nasze dylematy rodzą się z utożsamiania różnych pojęć. Podobnie jak w naukach ścisłych pojawienie się sprzeczności przymusza do poszukiwania nowej teorii, tak i w etyce sprzeczność nie może być rozwiązywana poprzez kompromisy, ale poprzez wprowadzenie adekwatnych pojęć („nową teorię”). W tym wypadku należy jednak rozróżnić **przemoc** (niszczenie przeciwnika) od **użycia siły** w obronie własnej lub słabszych.

Wracając do zdolności dostrzeżenia absurdu (dotyczącego utylitaryzmu) – warto się zastanowić, skąd ona się bierze. Według filozofa bierze się pierwszeństwa ducha nad materią. Dzięki abstrakcji umysł przekracza biologiczny egoizm poprzez „intelektualno-wolitywny mechanizm samoprzymuszania” - osłabia motywy biologiczne na rzecz duchowych. Nie ma więc mowy o trudnych do zweryfikowania predyspozycjach. Najgłębsze intuicje metafizyczne Grzegorzczuk opisuje metaforą, weryfikowaną trafnością, a nie zgodnością z faktami materialnymi.

5. Godność osoby

Odrzucenie utylitaryzmu nie zawiesza nas w próżni, lecz - by uniknąć popadnięcia w sprzeczność - dedukcyjnie zmusza do przyjęcia personalizmu. Wprowadźmy rozróżnienie między wartościami utylitarnymi a wartością egzystencjalną. Skoro utylitarna zasada sumowalności ludzi zawodzi, dedukcja wymusza wniosek: **wartość egzystencjalna każdego człowieka jest wartością absolutną i nieporównywalną z wartością drugiego człowieka**. Oznacza to brak uzasadnienia dla podporządkowania jednej osoby innej osobie. To z kolei implikuje zakaz instrumentalnego traktowania (czyli

zniewalania, albo mówiąc wprost: podporządkowania). Pozostaje nam więc tylko jedno wyjście: uznanie absolutnej godności osoby.

6. Hierarchia wartości

Z pojęcia ludzkiej godności można wyprowadzić cały szereg innych wartości. Na przykład wartość **prawdy** wynika z tego, że jej ukrywanie jest formą poniżenia. Sprzeciw wobec zła musi zawsze wiązać się z odsłonięciem prawdy. Z kolei **dobro wspólnoty** opiera się na wartościach duchowych: na bezinteresownym darze służby, a nade wszystko na przebaczeniu. Takie z troskaniem o każdego człowieka możemy zdefiniować jako **sprawiedliwość**. Stworzenie pełnego katalogu uniwersalnych wartości jest zadaniem wykraczającym poza ramy tego artykułu. Tu przedstawiam jedynie metodę takich dociekań.

Jeśli myślimy o wartościach jako podstawie prawa, musimy znaleźć sposób ujęcia zależności między wartościami, który nie stwarzałby problemów z ich stosowaniem. Dobrym przybliżeniem tych zależności jest prosta hierarchia. Podstawy takiej hierarchii możemy znaleźć w dziełach Andrzeja Grzegorzcyka:

1. Fundament absolutny: Egzystencjalna wartość osoby

2. Wyższy poziom hierarchii: Wartości duchowe (cele autoteliczne). Należą do nich m.in.:

- **Prawda** (jako bezinteresowne poznanie i zrozumienie).
- **Sprawiedliwość, szacunek, dobroć i miłość bliźniego** (które konstytuują "Dobro wspólnoty").

3. Niższy poziom hierarchii: Wartości witalne (środki instrumentalne). Takie jak własność, wygoda, bezpieczeństwo czy swobody instytucjonalne (np. prawo własności, polityczna swoboda zrzeszania się).

Grzegorzcyk przestrzegał przed traktowaniem hierarchii w sposób mechaniczny i chronologiczny (z tego powodu wprost krytykował piramidę

potrzeb Maslowa). W praktyce życia społecznego prosta zasada hierarchiczności według Grzegorzcyka sprowadza się do dwóch reguł:

- **Zasada konfliktu i nadrzędności:** Między wartościami witalnymi (niższymi) a duchowymi (wyższymi) stale dochodzi do konfliktów. Jak pisze filozof: *"Szacunek dla wszystkich ludzi przeczy uwielbieniu dla ludzi ważnych dla nas życiowo. Sprawiedliwość dla wszystkich przeciwstawia się uprzywilejowaniu swoich"* (Grzegorzcyk 2018). W takich sytuacjach zasada hierarchiczności wymaga stanowczego podporządkowania własności, interesu, wygody czy korzyści partyjnej (wartości witalnych) na rzecz prawdy, sprawiedliwości i dobra osoby (wartości duchowych).
- **Samoprzymuszanie:** Ponieważ wartości witalne są silniej zakorzenione w naszym ciele i instynktach, zachowanie tej hierarchii nie dzieje się samo z siebie. Wymaga od człowieka **samoprzymuszania**, czyli wywierania nacisku na samego siebie (siły woli i dyscypliny), aby to, co niższe, służyło temu, co wyższe.

7. Aplikacja metody w epoce algorytmów

Znaczenie tej metody ujawnia się w epoce, w której życie podlega automatyzacji (decyzje finansowe, prawo, administracja). Współczesne demokracje liberalne, zakładające pluralizm wartości, mają trudność z budowaniem reguł dla maszyn, które potrzebują jednoznacznych reguł. Zjawia się potrzeba przejścia od ogólnych deklaracji do ich formalnej analizy.

Metoda Grzegorzcyka umożliwia to przejście. Jeżeli wartości są odkrywanym porządkiem, można badać ich wzajemne zależności. Godność osoby staje się aksjomatem, z którego wynikają: prawda, sprawiedliwość i wolność. Jeśli wartości pozostają w logicznych związkach, mogą być semantycznym ograniczeniem dla systemu prawa. Prawo staje się strukturą, której nowa norma musi przejść test niesprzeczności z aksjologicznym rdzeniem systemu.

Algorytmizacja prawa nie oznacza przekazania władzy maszynom, lecz podporządkowanie obu stron wspólnym zasadom. Rolą technologii jest wy-

łapywanie logicznych sprzeczności norm, podczas gdy człowiek bierze za nie odpowiedzialność. Pozwala to na stworzenie wspólnej aksjologii – prawa odpornego na relatywizm i technokratyczny redukcjonizm.

8. Podsumowanie

W tym sensie metoda Grzegorzcyka może okazać się jednym z najważniejszych narzędzi filozoficznych XXI wieku. Pozwala ona zachować centralne miejsce osoby ludzkiej w świecie algorytmów, podporządkowując technologię ludzkiej godności. Otwiera to drogę do ładu społecznego chroniącego wartości.

Człowiek aktywnie współtworzy moralny ład. Poznanie to wysiłek, który ocali nasze człowieczeństwo; wykorzystując algorytmizację, sprawiamy, że ludzie i maszyny szanują te same wartości. Nie prowadzi to do ucłowieczania maszyn ani redukcji człowieka. Prawo stanowi bowiem przestrzeń niwelującą konflikty między ludźmi a maszyną operującą regułami wspólnego, logicznego i ludzkiego prawa.

Bibliografia

- Frege, G. (1977). *Pisma semantyczne*. Tłum. B. Wolniewicz. Zob. polemikę z psychologizmem i uzasadnienie formalizacji wiedzy obiektywnej. Warszawa: PWN.
- Grzegorzcyk, A. (1979). *Filozofia czasu próby*. Zob. koncepcje entropii społecznej, wojny sprawiedliwej, etyki absolutystycznej i solidarystycznej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
- (1993). *Życie jako wyzwanie. Wprowadzenie w filozofię racjonalistyczną*. Szczegółowe omówienie "Dekalogu rozumu" i etyki debaty publicznej. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
- (2018). *W poszukiwaniu ukrytego sensu. Myśli i szkice filozoficzne*. Lublin: Academicon Press.
- Krajewski, S. (2016). *Andrzej Grzegorzcyk (1922–2014)*. Andrzej Grzegorzcyk (1922–2014). URL: https://www.academia.edu/30504241/Andrzej_Grzegorzcyk_1922_2014_ (term. wiz. 17. 06. 2026).
- Łukasiewicz, J. (1961). *Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane*. Zob. postulat rygору logicznego jako etycznego udziału w nauce. Warszawa: PWN.